

ESTUDI PRELIMINAR DELS MOL.LUSCS TERRESTRES I D'AIGUA DOLÇA DEL DELTA DE L'EBRE

VICENÇ BROS I CATÓN
MIQUEL BECH I TABERNER

INTRODUCCIÓ

Amb la publicació del present treball es pretén fer una aportació al coneixement de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça del Delta de l'Ebre, i a tal efecte s'han recopilat les publicacions realitzades, alhora s'exposen els resultats inèdits de les recerques dutes a terme pels autors.

El resultat ha estat catalogar 72 mol.luscs, 40 dels quals són terrestres i 32 espècies són pròpies dels hàbitats aquàtics.

Cal pensar però, que no totes les 16 espècies que han estat trobades mortes en els soralls i sediments, han de fer vida en el Delta de l'Ebre.

La fauna de mol.luscs terrestres i d'aigua dolça de la plana al·luvial del Delta de l'Ebre ofereix doncs, un gran interès, tant des del punt de vista purament malacològic, com ecològic, ja que els mol.luscs són un dels elements del ecosistema que cal considerar com a força importants, tant per l'elevat nombre d'espècies que hi viuen, la biomassa que representen, llur variabilitat morfològica, així com per la capacitat de fer vida en els hàbitats aquàtics i terrestres més variats.

RESULTATS

Classe **GASTEROPODA**
Subcl. **PROSOBRANCHIA**
Ordre **ARCHAEGASTROPODA**
Fam. **NERITIDAE**

- 1.- *Theodoxus* (*Theodoxus*) *fluviatilis* (Linné, 1758).
Espècie pròpia d'aigües en moviment no sal·lobres. Comuna especialment en els canals deltaics.

C/ Calderón, 10. 08201 SABADELL (Barcelona)
C/ Córcega, 404-406, 08037 BARCELONA

FIGURA 1. Principals localitats prospectades.- 1.- PLATJA DE LA MARQUESA. Soralls i dunes. 2.- CANAL VELL. Llacuna, vegetació helofítica. 3.- DELTEBRE. Hortes, fruterars, urbanització extensiva i canals. 4.- ULLALS DE BALTASAR. Hortes, fruterars, canals i ullals. 5.- L'ENCANYISSADA. Hortes, fruterars, arrossars, canals i llacuna. 6.- LA LLANADA. Hortes, canals i arrossars. 7.- ST. CARLES DE LA RÀPITA. Arrossars, canals i horters. 8.- ALFACS. Vegetació ruderal, salines i soralls.

Ordre **MESOGASTROPODA**
FAM. **VALVATIDAE**

- 2.- *Valvata cristata* (Müller, 1774).

Trobat 1 exemplar mort a les salines de la Trinitat. Península dels Alfacs (Març-89). Nova espècie per la malacofauna de la plana al·luvial del Delta de l'Ebre.

- 3.- *Valvata piscinalis* (Müller, 1774).
Espècie citada per FORES (1984) en una sèquia propera als Ullals.
- Fam. HYDROBIIDAE
- 4.- *Hydrobia acuta* (Draparnaud, 1805).
Recollits 15 exemplars vius d'aquesta interessant espècie a la llacuna de l'Encanyissada (Desembre-87). 1 exemplar mort a les maresmes de la península dels Alfacs (Març-89). 2 exemplars en una sèquia a la Llanada (Abril-88). 1 exemplar de la forma procerula (Paladilhe, 1869) en uns petits aiguamolls propers a la platja de la Marquesa (Juny-88). AGUILAR AMAT (1935) cita també la forma procerula als Alfacs.
- 5.- *Hydrobia* (*Hydrobia*) *cf. minoricensis* (Paladilhe) 1875.
Cal destacar la troballa d'una conquilla, identificada a darrera hora de *Hydrobia* (*Hydrobia*) *cf. minoricensis* (Paladilhe) 1875. Família Hydrobiidae (3'30 mm. x 1'5 mm. obertura 1'1 mm.). Primera cita a Catalunya. Platja de la Marquesa (Juny-88).
- 6.- *Mercuria confusa* (Frauenfeld, 1863).
Freqüent en els regs i les maresmes de tot el Delta. Recollides mostres a la Llanada (Abril-88). Els Ullals (Abril-88) i l'Encanyissada (Desembre-87).
- Fam. ORIENTALIIDAE
Subf. SADLERIANINAE
- 7.- *Belgrandia marginata* (Michaud, 1831).
HAAS (1929) la cita viva en la sèquia "Mare". Amposta.
- Fam. MOITESSIERIIDAE
- 8.- *Moitessieria simoniana* (Charpentier, 1848).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre. Espècie l'existència de la qual caldria ésser comprovada.
- 9.- *Moitessieria locardi* (Coutagne, 1883).
HAAS (1929) la senyala una vegada a Amposta. Espècie l'existència de la qual caldria ésser comprovada.
- Fam. BITHYINIDAE
- 10.- *Bithynia* (*Bithynia*) *tentaculata* (Linné, 1758).
Espècie malacològica present en la majoria de les localitats prospectades, especialment abundant a l'Encanyissada i canalitzacions de les rodalies.
- 11.- *Bithynia* (*Bithynia*) *leachi* (Sheppard, 1823).
HASS (1929) diu que a Catalunya és coneguda únicament a la desembocadura de l'Ebre (Amposta i Sant Carles de la Ràpita). Espècie l'existència de la qual caldria ésser comprovada.
- Fam. ACICULIDAE
Subf. MELANOPSINAE
- 12.- *Melanopsis dufouri* (Férussac, 1823).
Espècie pròpia d'aigües dolces citada amb anterioritat per altres autors. Nosaltres únicament n'hem recollit mostres als Ullals (Abril-88).
- Fam. TRUNCATELLIDAE
- 13.- *Truncatella* (*Truncatella*) *subcylindrica* (Linné, 1758).
Recollits 2 exemplars en uns sorrals propers a la platja de la Marquesa (Juny-88). Nova espècie per la malacofauna del Delta de l'Ebre.
- 14.- *Truncatella* (*Truncatella*) *laevigata* (Risso, 1826).
Recollits 2 exemplars a les salines de la Trinitat, a la península dels Alfacs (Març-89). AGUILAR AMAT (1935) cita 1 exemplar en la mateixa localitat.
- Subcl. **EUTHYNEURA**
Ordre **BASOMMATOPHORA**
Fam. ELLOBIIDAE
- 15.- *Ovatella* (*Myosotella*) *myosotis* (Draparnaud, 1801).
Espècie molt abundant en aigües salabroses i també en llacunes com la Tancada i l'Encanyissada.
- 16.- *Auriculinella* (*Leucophytia*) *bidentata* (Montagu, 1808).
AGUILAR AMAT (1935) troba 15 exemplars en els Alfacs.
- Fam. ANCYLIDAE
- 17.- *Ferrisia wautieri* (Mirolli, 1960).
ALTABA i col. (1985) cita aquesta espècie en expansió durant els darrers anys, als Ullals del Prat del Notari (Amposta).
- Fam. PHYSIDAE
Subf. PHYSINAE
- 18.- *Physella* (*Costatella*) *acuta* (Draparnaud, 1805).
Espècie present en els regs i llacunes de tot el Delta.

Fam. LYMNAEIDAE

19.- *Lymnaea* (Radix) *ovata* (Draparnaud, 1805).
Segons les mostres recollides, és un mol.lusc freqüent a bona part del Delta de l'Ebre. Habita sobretot en estanys i en els arrossars.

20.- *Lymnaea* (Galba) *truncatula* (Müller, 1774).
Localment abundant, en canals i regs dels arrossars, també present però més escàs en aigües estancades.

21.- *Lymnaea* (Stagnicola) *palustris* (Müller, 1774).
A diferència de l'espècie anterior *L. palustris* és més freqüent en les aigües estancades. Present a tot el Delta on hi trobi condicions favorables.

Fam. PLANORBIDAE

22.- *Planorbis* (Planorbis) *planorbis* (Linné, 1758).
Habita les aigües estancades dels estanys litorals del Delta. També és present però més escàs en canalitzacions i arrossars.

23.- *Anisus* (Anisus) *spiroborbis* (Linné, 1758).
Recollides mostres en sèquies properes a l'Encanyissada (Març-88) i la Llanada (Abril-88).

24.- *Anisus* (Anisus) *leucostomus* (Millet, 1813).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

25.- *Gyraulus* (Gyraulus) *albus* (Müller, 1774).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

26.- *Gyraulus* (Gyraulus) *laevis* (Alder, 1837).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

27.- *Segmentina* *nitida* (Müller, 1774).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

Ordre STYLOMMATOPHORA

Fam. SUCCINEIDAE

28.- *Oxyloma* *elegans* (Risso, 1826).
Espècie molt abundant als marges de les llacunes, en canals preferentment en vegetació helofítica. Cal destacar la gran variació de conquilles que presenta aquest mol.lusc, presentant-se formes atípiques de difícil identificació. Segons ADAM (1960) la *Succinea pfeifferi* (Rossmässler 1835) citada per AGUILAR AMAT (1935) a la Tancada és una forma de transició entre *O. elegans* i *O. sarsii*.

29.- *Oxyloma* *sarsii* (Esmark, 1886).
AGUILAR AMAT (1935) la cita a l'estany de la Tancada.

Fam. VERTIGINIDAE

Subf. VERTIGININAE

30.- *Vertigo* (Vertigo) *pygmaea* (Draparnaud, 1801).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

31.- *Vertigo* (Vertigo) *antivertigo* (Draparnaud, 1801).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

32.- *Vertigo* (Vertigo) *moulinsiana* (Dupuy, 1849).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

Fam. CHONDRINIDAE

Subf. CHONDRININAE

33.- *Granopupa* *granum* (Draparnaud, 1801).
Trobat 1 exemplar sota una pedra en unes hortes properes a la casa verda, l'Encanyissada (Desembre 1987). Nova espècie per la fauna malacològica del Delta de l'Ebre.

34.- *Granaria* *braunii* (Rossmässler, 1842).
Les conquilles són freqüents a les zones de la platja prospectades: Alfacs i platja Marquesa. No ha estat trobat cap exemplar viu.

35.- *Abida* *polyodon* (Draparnaud, 1901).
Recollits 2 exemplars vius sota pedres en unes hortes properes a Sant Carles de la Ràpita. AGUILAR AMAT (1935) cita aquesta espècie en els detritus de les voreres de l'estany de la Tancada.

36.- *Abida* *cylindrica* (Michaud, 1829).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

37.- *Abida* *partioti* (Saint Simon, 1848).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

38.- *Abida* *pyrenaearia* (Michaud, 1831).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

Fam. VALLONIIDAE

Subf. VALLONIINAE

39.- *Vallonia* *pulchella* (Müller, 1774).
Trobats 4 exemplars a les petites hortes i zones ajardinades de la població de Deltebre (Març-88).

40.- *Vallonia* *enniensis* (Gredler, 1856).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

Subf. ACANTHINULINAE

41.- *Acanthinula* *aculeata* (Müller, 1774).
HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

Fam. ENIDAE

Subf. JAMININAE

FIGURA 2. 1 *Theodoxus fluviatilis*, 9 *Bithynia tentaculata*, 11 *Melanopsis dufouri*, 14 *Ovatella myosotis*, 17 *Physella acuta*, 19 *Lymnaea truncatula*, 20 *Lymnaea palustris*, 21 *Planorbis planorbis*, 22 *Anisus spirorbis*, 32 *Granopupa granum*, 41 *Jaminia quadridens*, 43 *Oxychilus cellarius*, 44 *Oxychilus draparrandi*, 48 *Ruminia decollata*, 49 *Cermeuella virgata*, 55 *Cochlicella barbara*, 56 *Cochlicella acuta*, 58 *Monacha cartusiana*, 64 *Cepaea nemoralis*, 65 *Helix aspersa*.

- 42.– *Jaminia* (*Jaminia*) *quadridens* (Müller, 1774).
Present localment a Deltebre i St. Carles de la Ràpita; sota pedres i altres objectes. Alguns exemplars a les dunes de la Platja de la Marquesa.
Subf. ENINAE
- 43.– *Zebrina* (*Zebrina*) *detrita* (Müller, 1774).
HASS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.
Fam. ZONITIDAE
Subf. ZONITINAE
- 44.– *Oxychilus* (*Oxychilus*) cf. *cellarius* (Müller, 1774).
Trobat 1 exemplar a Deltebre en uns marges d'uns conreus (Març-88). Nova espècie per la malacofauna del Delta de l'Ebre.
- 45.– *Oxychilus* (*Oxychilus*) *draparnaudi* (Beck, 1837).
Present amb abundància en unes hortes envoltades d'arrossars a St. Carles de la Ràpita, sota objectes i en runes.
Subf. GASTRODONTINAE
- 46.– *Zonitoides* (*Zonitoides*) *nitidus* (Müller, 1774).
Trobat en una sola localitat en l'interior d'un canyissar al Canal Vell. Nova espècie per la malacofauna del Delta de l'Ebre.
Fam. FERUSSACIIDAE
- 47.– *Cecilioides* (*Cecilioides*) *acicula* (Müller, 1774).
Recollides 5 conquilles en mal estat a les dunes de la platja de la Marquesa (Juny-88).
- 48.– *Ferussacia* (*Ferussacia*) *follicula* (Gmelin, 1790).
Habita en zones conreades sota objectes especialment fusta. Citada anteriorment per AGUILAR AMAT (1935).
Fam. SUBULINIDAE
Subf. RUMININAE
- 49.– *Rumina decollata* (Linné, 1758).
Present a totes les localitats prospectades on hi trobem zones ajardinades, hortes i marges de canals i camins.
Fam. HELICIDAE
Subf. HELICELLINAE
- 50.– *Ceruellia* (*Ceruellia*) *virgata* (Da Costa, 1778).
Espècie localment comuna a bona part dels hàbitats terrestres, preferentment en herbassars i lloc marginals de les hortes.
- 51.– *Ceruellia* (*Xeromagna*) *cespitum* (Draparnaud, 1801).
Present a dues de les localitats prospectades. Als Alfacs en zones properes a construccions humanes, en herbassars i als Ullals en indrets marginals de les hortes i en els fruiterars.
- 52.– *Ceruellia* (*Microxeromagna*) *vestita* (Rambur, 1868).
Alguns exemplars a les rodalies de St. Carles de la Ràpita sota fustes en uns conreus (Abril-88).
- 53.– *Trochoidea* (*Trochoidea*) *trochoides* (Poiret, 1789).
Mol.lusc present en els hàbitats terrestres del Delta, característic de trobar en les dunes litorals i en els sorrals invaïts per vegetació psamòfila.
- 54.– *Trochoidea* (*Trochoidea*) *pyramidata* (Draparnaud 1805).
HAAS (1929) la cita a Tortosa, sense especificar la localitat exacta.
- 55.– *Xerotricha apicina* (Lamarck, 1822).
Recollits 5 exemplars a la platja de la Marquesa en dunes. Nova espècie per la malacofauna del Delta de l'Ebre i el litoral Tarragoní.
Subf. COCHLICELLINAE
- 56.– *Cochlicella barbara* (Linné, 1758).
Viu en fruiterars, hortes, vegetació nitrofila d'entre les runes i a les construccions humanes. També present a la platja de la Marquesa.
- 57.– *Cochlicella acuta* (Müller, 1775).
Fa vida en els mateixos ambients ecològics que l'espècie anterior. Es pot afirmar però, que aquesta espècie fa vida més freqüentment en indrets més assolellats.
- 58.– *Cochlicella conoidea* (Draparnaud, 1801).
AGUILAR AMAT (1935) trobà 4 exemplars a la Punta de la Banya.
Subf. MONACHINAE
- 59.– *Monacha* (*Monacha*) *cartusiana* (Müller, 1774).
Habita en fruiterars, hortes, erms, marges de carreteres i en els hàbitats antropòfils en general.
Subf. HELICODONTINAE
- 60.– *Caracollina lenticula* (Férussac, 1821).
Rodalies de St. Carles de la Ràpita, 3 exemplars sota unes fustes (Abril-88). Deltebre 5 exemplars en unes runes (Juny-88). Platja de la Marquesa 3 conquilles en dunes (Juny-88).

FIGURA 8. La Fauna Malacològica i els Ambients Naturals. A.- Mar, B.- Sorrals, C.- Vegetació psamòfila, D.- Vegetació halòfila (salobrars), E.- Llacunes, F.- Vegetació helofítica, G.- Arrossars, H.- Hortes, fruiterars i medi antropogen, I.- Canals, J.- Bosc de ribera, K.- Riu.

Alfacs 1 exemplar sota unes fustes a les salines de la Trinitat (Març-89). AGUILAR AMAT (1935) la cita a St. Carles de la Ràpita.

Subf. **HELICINAE**

61.- *Theba pisana* (Müller, 1774).

Espècie comuna en herbassars, hortes, fruiterars, vegetació psamòfila en els sorrals i medis antropòfils.

62.- *Eobania vermiculata* (Müller, 1774).

Abundant localment. Habita localment. Habita en els mateixos indrets que l'espècie anterior.

63.- *Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801).

Recollit un exemplar viu en erms de Casablanca, en un canyissar (Juny-88). Espècie citada també per AGUILAR AMAT (1935) a St. Carles de la Ràpita.

64.- *Otala (Otala) punctata* (Müller, 1774).

Habita en bona part dels hàbitats terrestres del Delta: hortes, fruiterars, herbassars, canyissars i marges de camins. Comú.

65.- *Cepaea (Cepaea) nemoralis* (Linné, 1758).

Present localment en fruiterars i en els boscos de ribera.

66.- *Helix (Cornu) aspersa* Müller, 1774.

Més escàs que *Otala punctata* que habita en els mateixos indrets.

Classe **BIVALVIA**

Subcl. **PALAEOHETERODONIA**

Ordre **UNIONIDA**

Fam. **UNIONIDAE**

Subf. **ANODONTINAE**

67.- *Anodonta (Anodonta) cygnea* (Linné, 1758).

Fa vida principalment en el riu Ebre i en els canals de fons fangós i aigües mogudes.

Subf. **QUADRILINAE**

68.- *Potomida littoralis* (Lamarck, 1801).

Habita els mateixos indrets que l'espècie anterior, però és menys comuna.

Subf. **UNIONINAE**

69.- *Unio elongatulus* (Pfeiffer, 1825).

Present en el riu Ebre i en els canals a igual que les altres espècies de la família UNIONIDAE.

Fam. **SPHAERIIDAE**

70.- *Pisidium (Pisidium) amnicum* (Müller, 1774).

HAAS (1929) la cita en l'Ebre sense especificar la localitat exacta.

71.- *Pisidium (Cyclodina) casertanum* (Poli, 1791).

HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

72.- *Pisidium (Cyclodina) nitidum* (Jenyns, 1832).

HAAS (1929) la cita en els al.luvions de l'Ebre.

Composició biogeogràfica dels poblaments malacològics del Delta de l'Ebre

(Excloses les espècies trobades en al.luvions).

Mediterrani	27 espècies	49'09%
Europeu	14 espècies	25'45%
Paleàrtic	5 espècies	9'09%
Holàrtic	9 espècies	16'36%
TOTAL	55 espècies	

AGRAÏMENTS

No podem concloure aquest treball sense expressar el nostre agraïment a X. Aliart, A. Canalda, A. Elliot, I. Martínez per llur ajut durant la fase de recol.lecció de mostres, i molt especialment al biòleg Albert Martínez.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM, W. 1960. Fauna de Belgique. Mollusques terrestres et dulcicoles. *Inst. R. Scienc. Nat. Belgique*, (1): 1-402.
- AGUILAR AMAT J.B. 1935. Observacions malacològiques. *Bull. Int. Cat. d'Hist. Nat.* (35): 76-80.
- ALTABA, C.R. 1980. Introducció a l'estudi dels mol.luscs dels aiguamolls de l'Alt Empordà. *Butll. Ins. Cat. His. Nat.*, 45 (Sec. Zool., 3): 31-36.
- ALTABA, C.R. 1982 (inèdit). *Les Nàiades de Catalunya. Identificació i distribució geogràfica.* Premi per estudiants de la Inst. Cat. His. Nat.: 1-91.
- ALTABA, C.R. et al 1985. Sobre la presència de *Ferrissia* i *Acroluxus* als Països Catalans. *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 52 (Sec. Zool., 6): 61-71.
- ALTABA, C.R. 1987. Els noms populars dels mol.luscs terrestres i d'aigua dolça del Delta de l'Ebre. *Butll. del Parc Natural del Delta de l'Ebre* 2: 38-39.
- BECH, M. 1983. Actualització de la fauna malacològica terrestre i d'aigua dolça de Catalunya i la seva posició sistemàtica. *Butll. Int. Cat. d'Hist. Nat.* 49 (Sec. Zool., 5): 19-30.
- BECH, M. (En premsa). *Fauna malacològica de Catalunya.* C.S.I.C. - I.C.H.N.
- BOFILL, A., HAAS, F. 1919. Moluscs terrestres i d'aigua dolça de la regió de Tortosa. *Butll. Inst. Cat. d'Hist. Nat.* 21 p p 94.
- BOFILL, A. 1921. Sobre la fauna melacològica d'Amposta *Butll. Inst. Cat. d'Hist. Nat.* 21: 94.
- BOFILL, A. 1924. Mol.luscs recollits a Tortosa, Amposta i St. Carles de la Ràpita en els mesos de maig de 1920 i 1921. *Inst. Cat. d'Hist. Nat.* 23: 98-100.
- ESCOBAR, J. 1985. La fauna conquiològica dels canals del Baix Ebre. *Butll. Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord.*
- FORÉS, M. 1984. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacològica terrestre y de agua dulce de Baleares y Tarragona. *Bull. Soc. Hist. Nat. Balears*, 28: 115-122.
- GERMAIN, L. 1930-31. *Mol.lusques terrestres et fluviatiles.* Paul Lechevalier. París.
- GIROD, A. et al. 1980. *Gasteropodi, I. Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane n° 7.* Consiglio nazionale delle ricerche AQ/1/44.
- HAAS, F. 1929. Fauna malacològica terrestre y de agua dulce de Catalunya. *Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, 13: 1-491.
- MACAN, T.T. 1977. *A Key to the british Fresh-and Brackish-water Gastropods.* Freshwater biological association. Scientific publication n° 13. London.
- KERNEY, M.P. i CAMERON R.A.D. 1979. *A field guide to the Land Snails of Britain and north-west Europe.* Collins. London.

Butlletí del

PARC NATURAL DELTA DE L'EBRE

N.º 4

Desembre 1989

GENERALITAT DE CATALUNYA

PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE

BUTLETÍ DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE

Direcció	A. Martínez Vilalta
Consell de redacció	A. Andreu, I. Juan, R. Balada
Disseny gràfic-maqueta	R. Montull
Foto portada	X. Ferrer
Imprimeix	Jordi Dassooy - Impressor
D.L.	T. 2582-85

Foto: J. Martí.

Amb el suport de
l'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE TARRAGONA
Comissió de Defensa del Medi Ambient